

СОВЕТ ДАВРИДА ХОТИН-ҚИЗЛАР КИЙИМЛАРИ КЎРГАЗМАЛАРИ ВА МОДА НАМОЙИШЛАРИ

Ю.Гайбуллаева

Тошкент шаҳрида Вебстер университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8409149>

Аннотация. *Мода уйлари ва тикув фабрикалари ўз маҳсулотларини тарғиб қилиш учун харидорлар ўртасида сўровномалар ҳам ўтказиб турган. Республика Кийим Моделлари Уйи савдо ташкилотлари билан уларга қарашли магазинларда ушбу сўровномаларни ўтказган. Бу орқали муассаса улар ишлаб чиқарган қайси маҳсулотлар харидоргир ёки харидорлар қандай кийим маҳсулотларини хошлаётганлигини билиб олган. Шу орқали эса тикув фабрикалари маҳсулотлар ишлаб чиқаришини режаслаштириган¹. Тикув фабрикалари турли мода рекламаси ва тарғиботига оид ярмаркаларда иштирок этган².*

Калим сўзлар: мода, совет, кийим, хотин-қизлар.

WOMEN'S CLOTHING EXHIBITIONS AND FASHION SHOWS IN SOVIET TIMES

Abstract. *Fashion houses and sewing factories also conducted surveys among buyers to promote their products. The Republican House of clothing models conducted these surveys with trade organizations in magazines affiliated with them. Through this, the institution has learned which products they produce are shopper or what clothing products buyers want. And through this, sewing factories planned to produce products. Sewing factories have participated in various fashion advertising and promotion fairs.*

Key words: *fashion, Soviet, clothing, women's.*

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Аннотация. *Модные дома и швейные фабрики также проводили опросы покупателей для продвижения своей продукции. Республиканский Дом моделей одежды провел эти опросы с торговыми организациями в принадлежащих им магазинах. Благодаря этому учреждение узнало, какие продукты они производят, какие товары покупают или какие предметы одежды хотят покупатели. Таким образом, швейные фабрики планировали производить продукцию. Швейные фабрики участвовали в различных ярмарках, связанных с рекламой и продвижением моды.*

Ключевые слова: мода, советский, одежда, женщины.

Тошкент Модалар уйи СССРдаги ва Ўзбекистон ССРдаги турли модалар намоийишида иштирок этган. Мазкур модалар намоийишида Тошкент Модалар Уйи вакиллари ҳар доим фахрли ўринларни олган ва дипломлар билан қайтган. Ушбу модалар намоийишида айниқса шифон материали ташриф буюрувчиларнинг эътиборини тортган. Чунки ушбу мато жуда майин бўлган бўлиб, ундан “европа услубида” аёллар кийимлари тикилган. Бундан ташқари, Тошкент Модалар уйининг Туркманистон ССР билан алоқалари бўлган. У ердан турли тилла тақинчоқлар олиб келинган. Хусусан, турли бжютериялар,

¹ ЎзМА, Р.2872-фонд, 1-рўйхат, 770-иш, 138-варақ.

² ЎзМА, Р.2872-фонд, 1-рўйхат, 770-иш, 141-варақ.

тиллақошлар ҳамда туморлар келтирилган. Ушбу тақинчоқлар шипон матосидан ясалган кийимлар билан тақилган ҳамда бу анча жозибали кўринган. Шунингдек, модалар намоёйишида атлас, шифон ва вилюр матоларидан фойдаланган ҳолда тикилган кийимлар тақдим этилган³.

Айрим вақтларда модалар уйлари совет модаси бўйича “услубий йиғилиш”ларда буюртма асосида маълум турдаги кийим моделларини намоёйиш қилган. Масалан, 1950 йилда Москва шаҳрида мода бўйича услубий йиғилиш бўлиб ўтган. Ўзбекистон ССР Енгил Саноат вазирлиги ва “Узшвейтрест” ташкилотининг топшириғи бўйича Тошкент Модалар Уйи унда қатнашган. Модалар уйдан ўзбек халқи кийимлари бўйича янги фасонлар яратиш ва уларни йиғилишда намоёйиш қилиш сўралган. Хусусан, ушбу муассаса ўзбекча кўйлақлар, камзул, халат, жилет, костюм ва бошқа кийим турларини намоёйиш қилган⁴.

1950 йил 1 августдан бошлаб Тошкент Модалар Уйида намоёйиш (демонстрация) зали ишга тушган. Ушбу залда кийимлар намоёйиши ҳамда кийимлар кўرғазмасини ўтказиш мумкин бўлган. Айрим даврларда кийимлар намоёйиши ҳамда кўрғазмаси бир вақтнинг ўзиде ўтказилган. Зал ташкил топган биринчи ойда бу ерда кийимлар кўрғазмаси ташкил этилган. Бу кўрғазмада кийимлар манекенлар ёрдамида эмас, балки модельер қизлар иштирокида бўлиб ўтган. Бошқача айтганда, кўрғазма “жонли” тарзда бўлиб ўтган. Намоёйиш зали ҳажми жуда кичкина бўлган бўлиб, унда ҳам кийимлар намоёйишини ўтказиш ва ҳам кийимлар кўрғазмасини ўтказиш ноқулай бўлган. Ташриф буюрувчилар ҳисобига бу зал янада тор бўлиб қолган. Шу сабабли, Тошкент Модалар Уйи раҳбарияти бу масалани Тошкент шаҳар ижроия кўмитасига бир неча бор чиқарган, бироқ шаҳар кўмитаси бу муаммони ечмаган. Бундан ташқари, модалар уйининг ишлаб чиқариш биноси 1-сонли тикувчилик заводи ҳудудида жойлашган бўлган ҳамда бу завод намоёйиш залидан 2,5 километр узоқликда жойлашган. Бу ҳолат эса модельерлар ва дизайнерларга намоёйиш залига ташриф буюрган аҳолининг талаб ва истакларини ўрганишга ноқулайлик туғдирган⁵. Республика Кийим Моделлари уйи айрим ҳолатларда кўрғазма ёки ярмаркаларда муваффақиятли иштирок этганда ўз ходимларини мукофатлаган. Масалан, 1984 йилда Солоники шаҳрида ўтказилган халқаро ярмаркада модалар уйи янги кийим моделлари тўплами билан иштирок этган ҳамда улар ярмаркага ташриф буюрувчиларда катта таъсуротлар қолдирган. Шу сабабли, бу ярмаркага тайёргарлик кўрган дизайнерлар, модельерлар, санъатшунослар ва кострукторларга 200 рублдан 100 рублгача пул мукофати берилган⁶.

Республика Кийим Моделлари Уйи айрим ҳолатларда “навбатчилик” деб аталган тадқиқот ўтказган. Мазкур сўровнома-тадқиқот кўрғазмларда ва савдо марказларида олиб борилган. Мазкур тадқиқотнинг мақсади янги турдаги маҳсулотларга бўлган муносабатларни кузатиш ва уларни таҳлил қилиш бўлган. Таҳлил натижалари кейинчалик “Узшвейпром” ва Ўзбекистон ССР Енгил саноат вазирлига тақдим қилинган. 1987 йилда Республика Кийим Моделлари Уйи жами 86 та “навбатчилик” тадқиқотини ўтказган⁷.

³ Оғзаки сўров маълумотлари.

⁴ ЎзМА, Р.2872-фонд, 1-рўйхат, 5-иш, 82-варақ.

⁵ ЎзМА, Р.2872-фонд, 1-рўйхат, 5-иш, л. 87

⁶ ЎзМА, Р.2872-фонд, 1-рўйхат, 419-иш, 48-варақ.

⁷ ЎзМА, Р.2872-фонд, 1-рўйхат, 770-иш, 138-варақ.

Ҳар бир кўргазма, семинар ёки ярмаркаларда мода соҳасидаги ҳар бир гуруҳ мутахасислари иштирок этган ва улар ўз йўналишлари бўйича жавобгар бўлган. Масалан, буни 1989 йил 26 декабрда Республика Кийим Моделлари уйида бўлиб ўтган III Республика Услубий семинари мисолида кўриб чиқиш мумкин. Бош технолог, санъатшунос ва модельер-рассомлар мода йўналиши бўйича стенд тайёрлаш, технологияларнинг тадрижий ривожланишини кўрсатиш ҳамда дизайнерларнинг эскизларини намойиш қилиш керак бўлган. Санъатшунос лавозимида хизмат қилувчи шахс эса мода бўйича маъруза тайёрлари керак бўлган. Бундан ташқари, модалар уйи услубчиси модага оид усулбуй адабиётларни тўплаш ва семинар аъзоларига намойиш қилиши лозим бўлган⁸.

Республика тикувчилик саноати ассортимент ва мода маркази ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш учун бир қанча конкурслар уюштириб турган. Ушбу конкурслар бир томондан ишлаб чиқаришни оширишга хизмат қилиш керак бўлса, иккинчи томондан энгил саноат тармоғидаги янги мақсадларни соҳа вакиллари орасида ёйишга хизмат қилиши керак эди. Хусусан, Республика тикувчилик саноати ассортимент ва мода маркази томонидан 1991 йил июнь ойида кийим-кечак ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва бу жараёнда хом-ашёларни тежаш бўйича конкурс эълон қилинган. Шунингдек, ушбу конкурс қатнашчилари ишлаб чиқаришда механизациялаш ишларига ҳам эътибор бериши лозим эди. Бу конкурсда модалар уйи ишчи-ходимлар иштирок этган. Мазкур конкурсда 1-ўринни эгаллаганга 70 рубль, 2-ўринни эгаллаганга 50 рубль ва 3-ўринни эгаллаганга 30 рубль берилган⁹.

Хулоса қилиб айтганда, 1950-1990 йилларда Ўзбекистонда хотин-қизлар либослари бўйича кўргазмалар ва модалар намойиши бўлиб турган. Ушбу кўргазма ва мода намойишлари аоссан модалар уйлари томонидан яратилган. Бу тадбирларда модалар уйлари ўзлари яратган янги либос моделларини мутахасислар, тикувчилик фабрикалари вакиллари ҳамда аҳолига кўрсатган. Бундан ташқари, Ўзбекистондаги модалар уйлари собиқ иттифоқ республикалари ва бошқа чет эл давлатларида бўлиб ўтган модалар намойишларида ўзлари яратган кийим моделлари билан иштирок этган.

REFERENCES

1. Содиёва Н. // Ўзбек аёлларининг миллий кийимлари. 2007, Б. 98
2. Зуфарова З. Чевар. // Ўзбекистон хотин-қизлари. 1957, № 1. Б. 10
3. Кийина билиш ҳам санъат. // Ўзбекистон хотин-қизлари. 1966, № 1. Б. 26.
4. Комилова М. Ярашганини кияйлик. // Ўзбекистон хотин-қизлари. 1954, № 9. Б. 23.
5. Ашрафий М. Ўрта Осиёда ўрта асрлардаги либослар: тараққиёт босқичлари (VII – XVII асрлар) // San'at. 2001. № 3. – 18-бет;

⁸ ЎзМА, Р.2872-фонд, 1-рўйхат, 838-иш, 26-варақ.

⁹ ЎзМА, Р.2872-фонд, 1-рўйхат, 924-иш, 122-варақ.